

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Konzept zur FAIRification von objektbasierten Forschungsdaten der memphitischen Region im 2. Jt. v. Chr.

Dr. Anne Herzberg-Beiersdorf

(Humboldt-Universität zu Berlin/ Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas)

1.	Datenanreicherung	3
2.	Datenkonsolidierung	5
3.	Datendokumentation	6
1.	Datenpublikation	7

als Ergebnis meiner Dissertation: „Prosopographia Memphitica (ProM). Individuelle Identitäten und kollektive Biographien einer königlichen Residenzstadt des Neuen Reiches“, die im Jahre 2020 an der Freien Universität Berlin abgeschlossen und im Jahre 2022 final publiziert wurde, erarbeitete ich eine Sammlung an objektbasierten Forschungsdaten, der königlichen Residenzstadt Memphis, welche innerhalb der Ägyptologie das umfangreichste Referenzwerk für den Zeitraum des 2. Jt. v. Chr. darstellt.

Mit dem Ziel, die publizierten Daten zur memphitischen Region und deren Bewohner:innen möglichst vollständig zu sammeln und zu archivieren, wurden diese in einer objekt-relationalen Datenbank mit dem Datenbankmanagementsystem PostgreSQL abgelegt. Diese besteht in ihrer aktuellen Version aus den vier Datentabellen (Relationen):

<i>Relation</i>	<i>description</i>
<i>objects</i>	umfasst 1.700 Dateneinträge, deren gemeinsames Merkmal darin besteht, dass sie Inschriften tragen und durch die darin dokumentierten Personendaten (Namen, Titel, Genealogie) als Beleg für die Existenz einer Person herangezogen werden können.
<i>persons</i>	umfasst 2.409 Dateneinträge zu Personen ist, die auf memphitischen Denkmälern belegt sind oder mit memphitischen Amtsträgern relationiert sind.
<i>titles</i>	umfasst 992 ägyptische Amts- und Funktionstitel, die zur Identifizierung einer Person sowie zur Bestimmung der sozialen und institutionellen Zugehörigkeit von Individuen herangezogen werden können.
<i>dating</i>	umfasst die Datierungsinformationen, die den einzelnen Forschungsdaten zugeordnet worden sind.

Tabelle 1: Beschreibung der vier Datentabellen.

Die zugrundeliegende Struktur der Datenbank ist objekt-relational angelegt. Alle Relationen verfügen über eine agnostische id als Primärschlüsselattribut. Die relationalen Beziehungen sind allerdings in den Tabellen nicht mit Fremdschlüsseln realisiert. Hintergrund für diese Entscheidung war, über generische Verknüpfungsrelationen Sichten auf den Datenbestand zu erzeugen, die einem graphbasierten Modell folgen. Damit ermöglicht es die der

Datenbank zugrundeliegende Beziehungsstruktur, dass jedem Datensatz einer Tabelle ein oder mehrere Datensätze einer anderen Tabelle zugeordnet werden können. Auf diese Weise können etwa einer Person mehrere Objekte zugeordnet werden und auf einem Objekt können mehrere Personen genannt sein.

Abbildung 1: Datenmodell des bestehenden ProM-Datensatzes.

Das Ziel des N4O Dataships (Jul–Okt 2024) ist es den bestehenden ProM-Datensatz gemäß der FAIR-Kriterien zum wissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement zur überarbeiten und im Anschluss der Wissenschaft frei zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck werden die folgenden Punkte in einem Zeitraum bis Ende Oktober 2024 im Rahmen des N4O-dataships umgesetzt:

1. Datenanreicherung
2. Datenkonsolidierung
3. Datendokumentation
4. Datenpublikation

1. Datenanreicherung

Die bereits erfassten Attributwerte der Objekt(meta)daten werden von Freitextfeldern auf kontrollierte Vokabulare umgestellt. Dazu werden für die folgenden (Meta-)Datenkategorien neue Relationen angelegt:

1. material
2. provenience
3. provenance
4. location

Bei der Erstellung der Relationen werden die zur Verfügung stehenden Normdaten als Bestandteil kontrollierter Vokabulare verwendet, um eine standardisierte, einheitliche und interoperable Ausprägung der Attributwerte zu gewährleisten.

Die jeweils mit einem Primärschlüssel (PK) versehenen Dateneinträge der neu erstellten Relationen werden anschließend mit den zugehörigen Einträgen der Relation *objects* verknüpft. Die Beziehungsstruktur ist mit ihren Kardinalitäten in Abbildung 2 dargestellt. Aus der Erweiterung des Datenmodells und der Nutzung kontrollierter Vokabulare ergibt sich die folgende geänderte Datenstruktur: Die Datenbank wird aus sieben statt vier Datentabellen bestehen. Künftig werden Objekte mit den Datentabellen nicht nur mit Personen und Datierungsangaben verknüpft, sondern darüber hinaus auch mit Material, Herkunft und Aufbewahrungsort.

Abbildung 2: Logisches Datenmodell mit Relationen und Kardinalitäten.

1.1 Material/materials

Bei der Erstellung der Relation *materials* werden sowohl die Normdaten des [THOT-Thesaurus](#) als auch die von [Trismegistos](#) verwendet. Dabei werden nach Möglichkeit die URI, die neben der URL auch den jeweiligen Identifier des verwendeten Thesaurus umfasst, angegeben. Für den Thot-Thesaurus wird daneben auch der API-Link gespeichert, um die Maschinenlesbarkeit der Normdaten zu erreichen. Ein weiterer großer Vorteil in der Verwendung des THOT-Thesaurus liegt in der Möglichkeit Daten nachtragen zu lassen, die bislang noch nicht erfasst wurden. Auf diese Weise lassen sich Datenstände sukzessive gegenseitig ergänzen.

Die Einträge der Relation *material* werden anschließend mit der Relation *object* relationiert.

1.2 Herkunft/provenience

Unter der Relation *provenience* werden alle Herkunftskontexte gelistet, aus denen memphitische Objekte und Denkmäler stammen.

Bei der *provenience* Relation kann nicht auf bereits bestehendes technisches Vokabular zurückgegriffen werden. Gerade unter dem Begriff *label* fallen zahlreiche Begriffe, die auch von anderen archäologischen Forschungsdatenprojekten benutzt werden könnten. Die Erstellung eines Thesaurus sollte deshalb in naher Zukunft angegangen werden. Die Einträge der Relation *provenience* werden anschließend mit der Relation *objects* relationiert.

1.3 Aufbewahrung/provenance

Unter der Relation *provenance* werden die aktuellen oder vormaligen Aufbewahrungsorte des Objekts erfasst. Darunter fallen Museumssammlungen, Grabungsmagazine, Privatsammlungen, Auktionshäuser etc. Bei der Erstellung der Relation werden wiederum Normdaten von [THOT](#) und [Trismegistos](#) verwendet. Die Einträge der Relation *provenance* werden anschließend mit der Relation *objects* verknüpft.

1.4 Standort/location

Schließlich wird eine Zwischentabelle „*locations*“ erstellt, die alle Georeferenzen zu Herkunft (*provenience*) und Aufbewahrungsort (*provenance*) umfasst, an denen sich memphitische Objekte befinden oder befunden haben. Diese umfasst moderne Ortsnamen. Die Normdaten, die verwendet werden stammen aus [TopBib](#), [Trismegistos](#), [GeoNames](#) und [Wikidata](#).

In einem weiteren Schritt, werden sowohl die *provenience* als auch die *provenance* Relation mit der Tabelle *locations* verlinkt. Im Ergebnis sind sowohl die Fundplätze/Kontexte als auch die verschiedenen Aufbewahrungsorte eines Objekts mit Georeferenz versehen, sodass Verteilungen, Werdegänge und Biographien von Objekten nachvollzogen werden können.

2. Datenkonsolidierung

Durch die normalisierte und erweiterte Form des Datenmodells, d.h. die Verknüpfung der neu erstellten Relationen mit den bereits bestehenden Relationen, werden die Daten in ein kohärentes und einheitliches logisches Modell überführt. Durch die Verwendung von Normdaten und kontrollierten Vokabularen werden Inkonsistenzen beseitigt und die Interoperabilität erhöht, wodurch die Qualität des gesamten Datensatzes verbessert wird. Durch die Datenkonsolidierung kann sichergestellt werden, dass die Daten widerspruchsfrei sind, korrekt interpretiert werden und für Analysen, Auswertungen oder anderweitige

Weiterverarbeitung genutzt werden können. Dieser Schritt ist entscheidend, um verlässliche Forschungsergebnisse zu erzielen und eine effektive Nutzung der Daten zu gewährleisten. Damit leistet der Prozess der Datenkonsolidierung einen wesentlichen Beitrag bei der FAIRification des bestehenden ProM-Forschungsdatensatzes.

3. Datendokumentation

Im Rahmen des N4O dataships soll eine ausführliche Datendokumentation des gesamten Forschungsdatensatzes erfolgen, da sie die Grundlage für die Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Datengrundlage bildet. Durch eine umfassende Datendokumentation können Forschende die Qualität und Verlässlichkeit der Daten sicherstellen, was erheblich zur Transparenz der Forschungsergebnisse beiträgt. Die Dokumentation enthält auf der einen Seite eine sorgfältige *dataset description*, die sich an den Vorgaben von datacite orientiert. Erst dadurch werden die Kriterien der Datenerfassung und Speicherung für die Nutzung durch Dritte definiert und beschrieben. In einer readme-Datei werden weitere zusätzliche Informationen bezüglich des Datensatzes, wie beispielsweise Datenerfassungsmethoden, die Datenverarbeitungsschritte und eventuelle Nutzungseinschränkungen dargelegt und der Datenbestand menschenlesbar zusammengefasst.

In der *dataset model description* wird ein Einblick in die Struktur, den Inhalt und die Bedeutung des vorliegenden Datensatzes gewährt. Es beschreibt die verschiedenen Variablen oder Spalten im Datensatz, ihre Typen, Definitionen und Beziehungen zueinander. Darüber hinaus werden auch die einzelnen Datenfelder der jeweiligen Datentabellen aufgeschlüsselt und näher erläutert. Erst diese Dokumentation ermöglicht es anderen Forschern oder Nutzern, den vorliegenden Datensatz zu verstehen, korrekt zu interpretieren und effektiv damit zu arbeiten. Damit trägt die Datendokumentation grundlegend und effektiv zur FAIRification der ProM-Forschungsdaten bei.

1. Datenpublikation

Der im Rahmen des N4O dataships überarbeitete Datenbestand wird im Oktober 2024 als related works der bereits vorhandenen DOI auf dem Onlinespeicherdienst [Zenodo](#) als Datenpaket unter einer CC BY 4.0 sowie der ODC-By 1.0 bereitgestellt und über die Zenodo-Erschließung auffindbar gemacht. Das Datenpaket umfasst die *dataset*- und die *dataset model description*, die Tabellen als csv-Export in UTF-8-Encoding, die Datenstruktur als ERM und in SQL-DDL sowie die Daten als INSERT-Statements.

Arbeits- und Zeitplan

Zeitraum	Arbeitspaket
Jul–Aug 2024	Erstellung der data tables <i>materials</i> , <i>provenience</i> , <i>provenance</i> und <i>location</i>
Aug–Sept 2024	Erstellung der Verknüpfungen zwischen den Relationen
Okt 2024	<i>Dataset description</i> und <i>Dataset model description</i>